

**КИЙИМ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ҚУРОҚ ТЕХНИКАСИНИ ҚЎЛЛАШ
РЕСУРСТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯНИНГ МУҲИМ
ИНСТРУМЕНТИ СИФАТИДА**

Сайдуллаева Мухайё Хусан қизи

Қарши давлат университети Физика факултети ўқитувчиси

Атажонов Додарбек

Қарши давлат университети Физика факултети талабаси

Аннотатсия: Мазкур мақолада кийим ишлаб чиқаришда қуроқ техникасини қўллаш ресурстежамкор технологиянинг муҳим инструменти сифатида усуллари таҳлил қилиниб улардан модулли лойиҳалаш усулини либосларда қўллаш асослари ва афзалликлари келтирилган.

Калит сўзлар: Модуль, фактура, интенсификация, костюм, лойиҳалаш, икат, батик, трафарет, футорнамент, интерьер, силуэт, эскиз.

Мамлакат иқтисодиёти ривожланиши ва аҳолини сифатли кийим кечак маҳсулотлари билан таъминлашда тўқимачилик ва енгил саноат корхоналари фаолиятининг ўрни беқиёс ҳисобланади. Ушбу ишлаб чиқариш корхоналарида ресурстежамкор технологиялардан фойдаланиш еса ишлаб чиқариш самарадорлигини янада ошириш учун хизмат қилади. Жумладан, кийим ишлаб чиқаришда қуроқ техникасини қўллаш ҳам ресурстежамкор технологиянинг муҳим инструменти сифатида хизмат қилади.

Қуроқ деганда, тайёрлаш усули биров оддий ёки мураккаб ва шу билан бирга тежамкорлик асосида яратилган бадий ижодкорлик маҳсули тушунилади.

Қуроқ-бу майда бўлақлардан улаб, тўплаб безак яратишдир. Шу усулда ясалган безак, буюм ҳам қуроқ деб аталади. Турли ранг ва шаклдаги майда мато парчаларидан буюм, безак ҳосил қилинади. Қуроқ амалий санъат безак элементларидан бири ҳисобланиб, маиший ҳаётда кенг қўлланилади.

Масалан: кўрпа, кўрпача, ёстик, чойшаб, сўзана, дастурхон, гилам ва бошқа жиҳозларни тайёрлаб ажойиб санъат намуналарини яратиш мумкин.

Ўзбек замонавий санъат босқичида қуроқ санъатини икки йўналишга ажратиш мумкин. Биринчиси - анъанавий халқ каштачилиги билан боғлиқ бўлиб, қуроқдан турмуш жиҳозларини безашда фойдаланилади. Иккинчи юналиш малакали рассомлар фаолият ижоди билан боғлиқ бўлиб, қуроқчиликдан илҳомланиб ажойиб композициялар яратишни ўз ичига олади.

Бугунги кунда ҳар иккала йўналишда ҳам ижодкорлар самарали фаолият олиб бориб, ўз асарларини яратишмоқда. Жумладан, халқимиз орасида қуроқ санъати ёрдамида буюмлар тайёрлаш одатий ҳол бўлиб, маҳаллий қуроқ усталари кўпчиликини ташкил этади. Бундан ташқари ушбу санъат тури ёрдамида либослар яратиш ёки безаш ҳам урфга айланиб, юртимиз дизайнерлари бу йўналишдаги коллекцияларини тақдим этмоқдалар.

Қуроқ санъатининг иккинчи йўналиши ҳам ниҳоятда қизиқарли ва сермашаққат фаолият тури бўлиб, бу йўналишда яратилган санъат асарлари замонавий бўлишига қарамасдан асрлар оша яшаб келаётган бой маданий меърос билан йўғрилганлиги аҳамиятга моликдир. Самарқандлик рангтасвирчи рассом, график Тоир Шариповнинг ижодидан ўрин олган санъат асарлари шулар жумласидандир.

Ҳар бир қуроқ тайёрлаш жараёнида ижодкордан ўзига хос ёндошув, дид ва сабр талаб этилади. Чунки, ҳақиқий қуроқ ушбу омиллар воситасида санъат асари кўринишини олади. Қуроқ ижодкори асарида ўзининг эстетик дидини, шу билан бирга ўлкасининг маҳаллий хусусиятларини ҳам намоён этади. Қуроқларда табиат кўриниши, маиший сахналар, ҳандасавий композициялар намоён бўлади. Қуроқчилик санъати орқали халқ ижодиётидаги қадимий безаклар, рамзлар, белгилар жонланади. Декоратив ва тасвирий мотивлар тиник, содда жаранглайди ва улар илиқ рангли матолар воситасида бажарилади.

Қуроқ тикиш кўп асрлик тарихга эга. Ҳар бир миллатнинг қуроқчилик борасида ўз мактаби, услублари мавжуд.

Қуроқ тарихига эътибор қаратадиган бўлсак, ушбу санъат – майда ёки кийқим мато бўлақларини бир-бирига улаб, рўзғор учун керакли буюмлар яратиш – қадимдан жаҳондаги турли халқлар орасида кенг тарқалган. Хусусан, Европага ушбу усул Шарқдан кириб келган бўлиб, печворк номи остида машҳурдир. Россияда эса XIX асрда газлама тикадиган фабрикалар фаолият кўрсата бошлагандан сўнг, саноатда қуроқ тикиш санъати йўлга қўйилган. Вақт ўтиши билан хунармандчиликнинг бу тури санъат даражасига кўтарилган ва маиший ҳаётда кенг кўламда фойдаланилган.

Ўзбекистонда қуроқчилик қадимдан маълум бўлиб, ўзига хос хусусият ва анъаналарга бой. Бу санъат қадимий тарихга эга, хусусан, ўрта асрларда Алишер Навоийнинг “Насомий ул-муҳаббат” девонида, Имом Ғаззолийнинг (У ҳижрий 450-505-йиллар, мелодий 1058-1111-йилларда яшаб ўтган. Тус шаҳрида туғилган.) “Кимёи саодат” (Рух ҳақиқати) ҳамда Ҳусайн Воис Кошифий (1440-йил Хуросонда туғилиб 1505- йил вафот этган.) асарларида “муракқа” (қуроқ тўн, жанда) авлиё ёки дарвешлар кийими сифатида эслатиб ўтилган. Ўрта аср тасаввуф намоёндалари кўпинча муракқа ёки унга яқин кийимларда тасвирланганлар. Юқоридаги далиллардан кўриниб турибдики, қуроқ санъати юртимизда XI-XII асрларда ҳам мавжуд бўлиб, камида тўққиз асрлик тарихга эга.

Айрим адабиётларда мамлакатда иқтисодий инқироз юзага келган вақтда очликдан қийналган халқ рўзғор қилиш учун қуроқ тикишга мажбур бўлган деб ёзилган. Аммо, инсонларни қуроқ тикишга ундаган асосий куч- бу уларнинг ижодкорликка, янгилик ва гўзаллик яратишга, ўз ижодий қобилиятини ва яратувчанлик маҳоратини ёрқин тарзда ифодалашга бўлган интилишидир.

Қадимдан юртимиз аёллари томонидан қуроқларнинг турфа хил шакллари яратилган ва уларни кўллаб кундалик ҳаётда ишлатиш учун ажойиб буюмлар тикилган. Ҳеч бир ўзбек хонадони юқки қуроқ услубида яратилган амалий санъат намуналаридан фойдаланмаса. Халқимиз хонадонларида бундай буюмларнинг бўлиши ва фойдаланилиши ўзига хос анъана

ҳисобланади. Чунки, қуроқ намуналарининг ҳар бири яхши ният ва эзгу истақлар рамзидир. Масалан, қадимдан юртимизда ҳар бир қиз турмушга чиқиши олдида келинлик сепи учун ўз қўллари билан қуроқ санъатидан фойдаланган ҳолда буюмлар тикиши лозим бўлган. Доно момоларимизнинг ҳикматига биноан қуроқ қураётган қиз ўз бахтини жамлаётган ҳисобланиб, ўша қиз албатта бахтли бўлар экан. Шу билан биргаликда қуроқ қураш жараёни инсон учун маънавий озуқа бўлиб, мияни дам олдириш хусусиятига ҳам эга.

Инсон ҳаётини қуроқдан қилинган тўшамага ўхшатсак муболаға бўлмайди, чунки бахтли, ёруғ кунлар, пайти келса, ёмон, қора кунлар билан ихтиёрсиз алмашади. Шунинг учун, қуроқ намуналарида иложи борича қора рангли газламалар камроқ танланади.

Бугунги кунгача чеварлар томонидан қуроқнинг жуда кўп турлари яратилган. Ўзбекистонда ҳар бир вилоятнинг ўзига хос қуроқ тикиш усуллари мавжуд. Жумладан, “Қатлама қуроқ”, “Кўз”, “Оқ куш”, “Турна”, “Тегирмон”, “Тирноқ”, “Қудуқ” каби тикиш усулларида фойдаланиладилар ва улар ўзига хос рамзийлиликка эга.

Ҳозир ҳам юртимизнинг деярли ҳар бир хонадонида қуроқ санъати ёрдамида тайёрланган буюмлар мавжуддир. Айниқса, келинларнинг келинлик сепларида албатта бундай буюмлар бўлиши урф ҳисобланади. Бу рамзий маънода ёш келин-куёвлар турмуши тўкин - сочин бўлиб, фарзандлари-ю авлодлари кўп бўлсин деган маънони англатади.

Қуроқларнинг барчаси шакли, безакларига кўра ўзига хос бўлган маъно, мазмунга эга бўлсада, аслида улар барчасининг туб негизда халқимизга хос бўлган ягона эзгу- мақсад ётади, у ҳам бўлса момоларимиз таъбири билан айтганда, “юртимиз инсонлари улашиб, қурашиб, фарзандлари эса бир-бирини қувлашиб юрсин”. Демак, қуроқ ёрдамида яратилган амалий санъат намуналари шунчаки буюм эмас, балки халқимиз эзгу мақсад ва тилақларининг рамзий белгиси ҳам бўлиб хизмат қилади.

Ҳозирда қуроқ тикиш санъатини умумбашарий десак, муболаға бўлмайди. Чунки, ушбу санъат тури ёрдамида яратилган буюмлар кўплаб миллатлар маиший ҳаётининг ажралмас қисми ҳисобланади ва бу санъат тури қуроқ ижодкорининг иқтидорини намоён этади. Бу санъат тури орқали барча халқлар маданиятида умумий жиҳат мавжуд эканлигини кўриш ва таҳлил қилиш мумкин. Жумладан, Марказий Осиё халқлари билан бир қаторда Европа мамлакатлари ҳамда Россия федерацияси аҳолиси бу борада етакчилик қилади.

Шунингдек, қуроқ тикиш санъатини ўрганиш ўзбек халқ хунармандчилиги мактабларининг ўзига хослиги, ҳудудлар анъаналари ва касаначи усталар дидини яхши билишга, уни алоҳида бадиий жараён сифатида замонавий халқ амалий санъати тараққиётида тутган ўрни ва ривожланишига кўшган ҳиссасини аниқлашга хизмат қилади.

Ўзбек халқ амалий санъат тарихидан қуроқ тикиш санъати халқимизнинг нафақат эстетик дид соҳиби, балки исрофгарчиликка йўл кўймайдиган, тежамкор ва санъатга ошно қалб эгаси эканлигидан ҳам далолат беради. Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, халқимиз яратган ҳар бир қуроқ санъати асари намуналаридаги белгилар, безаклар ва рамзлар сўзлайди. Чунки, санъат намуналарининг ҳеч бир қисми шунчаки эмас, улардаги ҳар бир детал ва кўриниш халқ турмуш тарзи, орзу умидлари ва анъаналарини ўзида акс эттиради.

Хулоса қилиб айтганда қуроқ тикиш санъати орқали буюмлар тайёрлаш куйидаги ижобий ҳусусиятларни ўзида мужассам этади:

- газлама тежалишига олиб келади;
- кўп миқдорда чиқинди чиқишининг олдини олади;
- хом ашё масаласи жуда арзон;
- янги иш ўринлари пайдо бўлади;
- бу санъат тури инсон психологиясига ҳам ижобий таъсир кўрсатади;
- миллий анъаналар давомийлиги таъминланади.

Газлама билан ишлайдиган ҳар қандай мутахасисда қолган қолдиқлардан унумли фойдаланиш иштиёқи туғилиши табиий. Бу бир томондан тежамкорлик, саришталиликдан далолат берса, иккинчи томондан, яратувчанлик қобилиятини намоён этади.

Қуроқларнинг чиройли чиқиши унда танланган газлама қирқимларининг толавий таркиби, қирқимларнинг ранглар уйғунлиги, мутаносиблиги, ипларни тўғри танланиши, ишлов бериш сифати ҳамда ижодкорлик қобилиятига боғлиқ.

Фойдаланилган адабиётлар

1. А. Имомова “Қуроқ-қийқим тикиш санъати” “Мозийдан садо” журнали Б.24
2. Штауб-Вахснут Б. Пэчворки квилт. Лоскутное шитье. «Профиздат», 2007
3. Хасанбаева К. К., М.Ш. Шомансурова "Композитсия асослари" Т. 2009
4. Скирута ва О.Ю. Комиссаров. Инженерное творчество в легкой промышленности.- М.: Легпромбытиздат, 1990.-184 с.]
5. Исроилова .Б.Г , Асадуллаева М. А. "Тикув буюмларига ишлов бериш технологик тартиби тоъплами " Т. ТТЕСИ